

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ GARCH

ANALYSIS OF VOLATILITY BEHAVIOR OF VIRTUAL CURRENCIES USING ONE-DIMENSIONAL GARCH MODELS

ЖУРАВЛЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ZHURAVLEVA TATIANA VIKTOROVNA,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

Статья посвящена анализу поведения волатильности виртуальных валют с использованием одномерных моделей GARCH. Рассмотрены методы формирования курса виртуальных валют, частота и интенсивность появления волатильности. Применена модель GARCH для оценки волатильности виртуальных валют на основе исторических данных. Результаты исследования показали, что модель GARCH эффективно описывает волатильность виртуальных валют и может быть использована для прогнозирования будущей волатильности. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегий торговли и управления рисками на рынке виртуальных валют.

The article is devoted to the analysis of the volatility behavior of virtual currencies using one-dimensional GARCH models. The methods of forming the exchange rate of virtual currencies, the frequency and intensity of the appearance of volatility are considered. The GARCH model is used to estimate the volatility of virtual currencies based on historical data. The results of the study showed that the GARCH model effectively describes the volatility of virtual currencies and can be used to predict future volatility. The results of the study can be used to develop trading strategies and risk management in the virtual currency market.

Ключевые слова: виртуальные валюты, волатильность, корреляционный анализ, ARCH, GARCH.

Key words: virtual currencies, volatility, correlation analysis, ARCH, GARCH.

Сегодня виртуальные валюты набирают популярность благодаря своей децентрализованной структуре, анонимности и быстрому заработку денежных средств. Их также можно использовать для инвестиций и спекуляций на финансовых рынках.

Виртуальные валюты очень волатильны и их курсы могут быстро меняться под влиянием различных внешних факторов. Поэтому инвесторам следует тщательно изучить их и понять риски, прежде чем вкладывать свои деньги. Существуют различные причины волатильности виртуальных валют, включая нарушения безопасности, новости о государственном регулировании и изменение восприятия виртуальных валют инвесторами в целом. Все эти факторы могут привести к значительным колебаниям курса виртуальных валют, увеличивая риск инвестора.

Поэтому исследование темы формирования курса виртуальных валют и волатильности на рынке теоретически очень важно, поскольку оно не только улучшает понимание рынка и приводит к созданию более надежных стратегий управления рисками для инвесторов, но и

делает рынок более стабильным, что важно для всех его участников. Эта тема очень важна сегодня, поскольку виртуальные валюты продолжают быстро распространяться и становятся важным товаром для инвесторов и трейдеров. Таким образом, данное исследование имеет большое значение и поможет тем, кто заинтересован в инвестировании в виртуальные валюты, понять, как работают эти инструменты и что влияет на их курс.

В ряде академических исследований изучались факторы, влияющие на цену и волатильность виртуальных валют. В частности, модели семейства GARCH используются для оценки изменяющейся во времени волатильности.

В цифровом пространстве наблюдается большая волатильность из-за новизны отрасли. Инвесторы стремятся поэкспериментировать со своими деньгами, чтобы быстро заработать и выяснить, как меняются цены на виртуальные валюты и могут ли они на них повлиять.

Однако рынок значительно сложнее, чем можно предположить. И хотя было проведено множество исследований, изучающих будущее виртуальных валют и их волатильность, многие из них исследуют более широкий рынок и то, как он развивается.

Катсиампа [8] оценивает волатильность виртуальных валют посредством сравнения моделей GARCH и обнаруживает, что рынок является высокоспекулятивным. Буйур и Селми [7] изучают ежедневные цены на виртуальные валюты, используя модель GARCH, и показывают, что волатильность имеет тенденцию к снижению. Несмотря на все трудности, они по-прежнему наблюдают значительную асимметрию на рынке, где цены обусловлены скорее негативными, чем позитивными шоками. Аналогичным образом, Дирберг [5] исследует асимметричную методологию GARCH для изучения возможностей по хеджированию.

С другой стороны, Эль Бахрави и Алессандретти [6] исследуют поведение всего рынка. Они обнаружили, что виртуальные валюты появляются и исчезают постоянно, а их рыночная капитализация растет. Свойства рынка стабильны в течение многих лет. В частности, распределение долей рынка и оборот виртуальных валют остаются достаточно стабильными.

Подводя итог, Пойзер [9] выделяет четыре типа факторов, влияющих на цены виртуальных валют, которые подразделяются на внутренние и внешние. Спрос и предложение виртуальной валюты являются основными внутренними факторами, которые оказывают непосредственное влияние на ее рыночную цену. С другой стороны рынок, политика и небольшое количество макроэкономических факторов (процентная ставка, фондовые рынки, цены на золото) могут рассматриваться как внешние движущие силы.

Таким образом, проблемой данного исследования являются особенности формирования курса виртуальных валют, а также причины, вызывающие волатильность на рынке.

Таблица 1. Капитализация виртуальных валют

№	Наименование	Тикер	Рыночная капитализация
1	Bitcoin	BTC	\$836,609,116,223
2	Ethereum	ETH	\$305,650,000,000
3	Tether	USDT	\$94,999,886,637
4	Ripple	XRP	\$31,228,329,897
5	Litecoin	LTC	\$5,302,254,100
6	LINK	LINK	\$8,093,362,452
7	Bitcoin Cash	BCH	\$5,036,597,500
8	EOS.IO	EOS	\$852,825,995
9	Ethereum Classic	ETC	\$4,214,426,240

В исследовании использовались данные временных рядов, состоящие из ежедневных цен закрытия в долларах США (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Ethereum classic, Link,

EOS, USDT и BCH). Выборка для этого была собрана с использованием CoinMarketCap [2]. По сумме данные виртуальные валюты представляет собой самую высокую рыночную капитализацию на рынке виртуальных валют, составляющую более 85%. Для краткосрочного периода брались данные с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Для анализа в долгосрочной перспективе данные брались с 31 декабря 2016 года по 31 декабря 2023 года. В табл. 1 представлены обобщенные данные.

Для дальнейшего анализа использовались модели ARCH и GARCH: для прогнозирования волатильности рынка виртуальных валют, а также для анализа волатильности каждой отдельной виртуальной валюты.

ARCH Модель.

ARCH – статистическая модель, используемая для анализа волатильности временных рядов с целью прогнозирования будущей волатильности. Энгл (1982) извлек модель ARCH из метода ARIMA, чтобы ограничить модель допущением условной дисперсии и повысить точность прогнозирования волатильности. Процесс извлечения модели ARCH начинается следующим образом [4]:

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2 + \dots + \alpha_m a_{t-m}^2 \tag{1}$$

и

где,

$$\sigma_t^2 = E(a_t^2 | F_{t-1}) = Var(a_t | F_{t-1}) = Var(Y_t | F_{t-1})$$

Пусть,

$$e_t = a_t^2 - E(a_t^2 | F_{t-1})$$

С помощью модели ARIMA, представленной из приведенного выше уравнения, авторегрессионная условная гетероскедастическая модель (ARCH) была разработана следующим образом:

$$a_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2 + \dots + \alpha_m a_{t-m}^2 + e_t \tag{2}$$

Эта модель предполагает, что $\alpha_0 > 0$ и $\alpha_i \geq 0$ для $i > 0$. Случайные возмущения ε_t соответствует нормальному распределению модели ARCH, функция:

$$\ell(\underline{\alpha}) = \sum_{t=m+1}^n \left[-0.5 \ln(\sigma_t^2) - 0.5 (a_t^2 / \sigma_t^2) \right] \tag{3}$$

Исследования показали, что предположение о нормальности не всегда может быть приемлемым. Следовательно, можно рассматривать ненормальные распределения, такие как стандартное распределение Коши [3], распределение Стьюдента и обобщенное «t»-распределение. Чтобы наблюдать волатильность виртуальных валют, доходность рассчитывается как $\log(\text{цена}_t) - \log(\text{цена}_{t-1})$.

GARCH Модель.

Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH) была расширена Боллерслевом, чтобы позволить условной дисперсии следовать процессу ARMA, кото-

рый можно сформулировать как

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2 + \dots + \alpha_m a_{t-m}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \beta_r \sigma_{t-r}^2$$

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \text{ и } \alpha_0 > 0, \alpha_i \geq 0, \beta_j \geq 0 \text{ и } \sum_{i=1}^{\max(m, r)} (\alpha_i + \beta_i) < 1 \tag{4}$$

где,

$$\alpha_0 > 0, \alpha_i \geq 0, \beta_j \geq 0 \text{ и } \sum_{i=1}^{\max(m, r)} (\alpha_i + \beta_i) < 1$$

Приведенная выше модель будет равна уравнению (3), если r равно нулю. Уравнение (4) показывает, что даже несмотря на то, что условная дисперсия возникает с течением времени, $\alpha_i + \beta_i$ подтверждает, что безусловная дисперсия a_t конечна.

Предварительная статистика.

Таблица ниже иллюстрирует общую описательную статистику за рассматриваемый период и тест нормальности (Жарка-Бера (J-B)) для ежедневной доходности выбранных виртуальных валют. Эта сводка представляет собой анализ в долгосрочной перспективе для каждой виртуальной валюты (Табл. 2).

Таблица 2. Описательная статистика (долгосрочный период)

Валюта	Сред	Макс	Мин	Стандартное отклонение	Асимметрия	Эксцесс	Ж-Б
BCH	0.004348	1.793	-0.460	0.083	8.150	150.810	1418967***
BTC	0.000014	0.058	-0.047	0.006	0.501	17.750	9226.02***
EOS	0.003108	0.667	-0.402	0.061	2.109	22.160	25758.26***
ETH	0.006182	0.617	-0.271	0.085	1.430	10.080	1994.431***
ETC	0.006138	0.507	-0.728	0.072	0.492	17.170	11550.94***
LINK	0.005781	3.238	-0.372	0.120	17.55	470.360	10278427***
LTC	0.004925	1.690	-0.320	0.098	6.450	104.290	381467.8***
USDT	0.002422	0.252	-0.211	0.039	0.029	8.550	1968.04***
XRP	0.002222	0.536	-0.3619	0.083	1.622	12.830	3853.774***

Результаты показали, что самая высокая средняя доходность наблюдается у Ethereum и Ethereum Classic. Однако Биткойн и Ripple зафиксировали самую низкую среднюю доходность. Максимальная доходность была обнаружена для виртуальной валюты LINK, которая составляет 3,23, что является самым высоким значением по сравнению со всеми другими упомянутыми виртуальными валютами. Минимальная доходность была обнаружена для Ethereum Classic, значение которой за весь период составило -0,72. Можно наблюдать, что распределение доходности имеет положительный характер для всех используемых виртуальных валют. Распределение нормальности было проанализировано для каждой виртуальной валюты с использованием теста (Жара-Бера (J-B)), результаты показали, что доходность всех виртуальных валют была нормально распределена. На рис. 1 видно, что все выбранные виртуальные валюты имеют нормальное распределение.

Рис. 1. Гистограмма основных виртуальных валют

В табл. 3 представлена описательная статистика рассматриваемых периодов и тест на нормальность (тест Жара-Бера, (J-B)) для ежедневной доходности выбранных виртуальных валют, использованных в анализе в течение с января по декабрь 2023 года.

Таблица 3. Описательная статистика (Краткосрочный период)

Валюта	Сред	Макс	Мин	Стандартное отклонение	Асимметрия	Экссесс	Ж-Б
BCH	0.00140	0.536	-0.32	0.074	1.566	12.760	3594***
BTC	0.00164	0.252	-0.16	0.042	0.395	6.662	479***
EOS	0.00439	0.420	-0.26	0.075	1.290	8.998	1456***
ETH	0.00030	0.264	-0.18	0.050	0.094	5.650	241***
ETC	0.00051	0.329	-0.29	0.060	0.276	8.109	902***
LINK	0.00618	0.617	-0.27	0.085	1.430	10.085	1994***
LTC	0.00134	0.475	-0.19	0.059	1.839	14.54	5018***
USDT	0.00002	0.058	-0.04	0.005	0.884	24.34	15676***
XRP	0.00225	0.834	-0.29	0.070	3.811	38.71	45564***

Результаты показали, что самая высокая средняя доходность наблюдается у виртуальных валют LINK и EOS, в то время как Ethereum и USDT продемонстрировали самую низкую среднюю доходность. Максимальная доходность была обнаружена для LINK, которая составляет 0,83 (самое высокое значение по сравнению со всеми другими упомянутыми виртуальными валютами), в то время как минимальная доходность обнаружена для Bitcoin Cash, которая составляет $-0,32$ в краткосрочной перспективе. Распределение доходности имеет положительный сдвиг для всех используемых виртуальных валют. Распределение нормальности было проанализировано для каждой виртуальной валюты с использованием теста (Жара-Бера (J-B)), результаты показали, что доходность всех виртуальных валют была нормально распределена, полученные цифры были такими же, как на рисунке 1.

Результаты ARCH и GARCH.

Наблюдается тенденция к увеличению доходности, что приводит к высокой волатильности [1]. Эти результаты показывают, что если виртуальная валюта сильно колеблется на данный момент, она, скорее всего, будет иметь колебания еще выше в ближайшее время. В противном случае, если колебания рынка виртуальных валют на данный момент невелики, они, скорее всего, будут низкими и в ближайшее время. Кроме того, можно заметить, что периоды низкой волатильности, как правило, сменяются периодами низкой волатильности в течение длительного периода, а периоды высокой волатильности сменяются периодами высокой волатильности в течение длительного периода. Это причина применения моделей ARCH и GARCH из-за особенностей кластеризации данных финансовых временных рядов.

В табл. 4 представлен корреляционный анализ ежедневной доходности между выбранными виртуальными валютами, использованными в анализе, за весь период. Результаты показали, что между Биткойном и всеми виртуальными валютами, кроме Bitcoin Cash (BCH), наблюдается положительная связь; который показал отрицательную связь, зафиксировав значение - 0,076. Это означает, что когда цена Биткойна вырастет на 100%, цена Bitcoin Cash (BCH) снизится на 7,6% и наоборот. Также замечено, что цена Биткойна имеет сильную и положительную связь с ценами на Эфириум (ETH) и Литкойн (LTC), которые составляют 73,3% и 70,5% соответственно. Это означает, что когда цена Биткойна вырастет на 100%, цены на Эфириум (ETH) и Литкойн (LTC) вырастут на 73,3% и 70,5% соответственно, и наоборот. Результаты также показывают, что существует положительная связь между ценой Биткойна, Ethereum Classic и ценой EOS: когда цена Биткойна вырастет на 100%, цена Ethereum Classic и EOS увеличится на 60,8% и 60,6% соответственно, и наоборот.

Таблица 4. Корреляции между выбранными виртуальными валютами

	BTC	BCH	EOS	ETH	ETC	LINK	LTC	USDT	XRP
BTC	1								
BCH	-0.076	1							
EOS	0.608	-0.002	1						
ETH	0.737	-0.028	0.698	1					
ETC	0.606	0.003	0.619	0.73	1				
LINK	0.415	-0.05	0.416	0.511	0.409	1			
LTC	0.705	-0.043	0.646	0.803	0.652	0.393	1		
USDT	0.026	-0.004	-0.081	-0.011	-0.046	0.004	0.051	1	
XRP	0.484	-0.009	0.55	0.635	0.539	0.372	0.559	-0.035	1

В табл. 4 представлен корреляционный анализ ежедневной доходности между выбранными виртуальными валютами за период с января по декабрь 2023 г. Результаты этого анализа аналогичны предыдущему анализу с разницей в силе значения корреляции.

Из анализа можно сделать вывод, что инвесторы столкнутся с трудностями в плане диверсификации своих инвестиций на рынке виртуальных валют; поскольку рынок виртуальных валют связан с высокими рисками, а значит, с высокой доходностью, что означает, что даже после хорошей оптимизации портфеля он останется рискованным по своей природе.

Таким образом, можно утверждать, что шоки на рынке затухают очень медленно, а это означает, что это в большей степени объясняет устойчивость волатильности. Другими словами, инвесторы на рынке виртуальных валют больше всего внимания уделяют новостям, поступающим на рынок виртуальных валют, а это значит, что предыдущие потрясения на рынке существенно влияют на текущую условную волатильность. Свидетельства устойчивости волатильности позволяют предположить, что инвесторы на рынке, которые хотят полу-

читать прибыль, должны рассмотреть методы прогнозирования устойчивости виртуальной валюты, поскольку это поможет спрогнозировать волатильность на рынке.

Виртуальные валюты, использованные в этом анализе, характеризуются высокой волатильностью. Это говорит о том, что прогноз рынка виртуальных валют крайне неопределен, что делает его очень рискованным рынком, на котором спекулянты принимают инвестиционные решения, несущие большой риск. Кроме того, результаты показали, что модель GARCH может прогнозировать цены на основные виртуальные валюты. Результаты анализа при помощи модели GARCH смогут дать представление о движении рынка виртуальных валют для участников рынка, таких как инвесторы, спекулянты, а также риск-менеджеры, что в свою очередь поможет снизить неопределенность на рынке.

Результаты показали, что модели ARCH и GARCH играют большую роль в прогнозировании волатильности рынка виртуальных валют. Важно отметить, что негативные шоки на рынке виртуальных валют повышают уровень волатильности больше, чем положительные шоки равной величины, это происходит из-за члена асимметрии, который оказался положительным для всех виртуальных валют, использованных в этом анализе.

Также, исходя из корреляционного анализа видно, что переливы волатильности виртуальной валюты происходят, когда волатильность одной валюты распространяется на другие валюты на рынке. Это явление, подобное заражению на традиционных финансовых рынках, может привести к широкомасштабным последствиям и сбоям. Несколько факторов способствуют распространению волатильности виртуальных валют. Одним из факторов является высокая взаимосвязанность между ними, поскольку многие инвесторы держат в своих портфелях несколько виртуальных валют одновременно. Таким образом, изменение стоимости одной виртуальной валюты может повлиять на стоимость других валют в портфеле.

Кроме того, концентрация торговли виртуальной валютой на общих биржах может создать взаимозависимость между различными валютами. Например, внезапный спад одной виртуальной валюты может вызвать панику на рынке и привести к спаду других.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коречков Ю.В. Деньги, кредит, банки. Ярославль: Изд-во МУБиНТ. 2016. 243 с.
2. Гуляев Р.А. Криптовалюты: сущность, эволюция и становление в качестве средства платежа // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 70. С. 329-343.
3. Мелиховский В.М. Криптовалюта: экономические функции и показатели. Ярославль: Изд-во. дом ЯГТУ, 2018. 24 с.
4. Аганин А.Д., Маневич В.А., Пересецкий А.А., Погорелова П.В. Сравнение моделей прогноза волатильности криптовалют и фондового рынка // Экономический журнал Высшей Школы Экономики. 2023. Т. 27. № 1. С. 49-77.
5. Dyhrberg A.H. Bitcoin, Gold and the Dollar – a GARCH Volatility Analysis. Working Papers, School of Economics, 2018. 15 p.
6. ElBahrawy A, Alessandretti L. Evolutionary dynamics of the cryptocurrency market // The Royal Society Publishing. 2017. Vol. 4. pp. 170623.
7. Bouoiyour J., Selmi R., Wohar M.E. Bitcoin: competitor or complement to gold? // Economics Bulletin. 2019. No. 39(1). pp. 186-191.
8. Katsiampa P. Volatility estimation for Bitcoin: A comparison of GARCH models // Economics Letters. 2017. No. 158. pp. 3-6.
9. Poyser O. Exploring the determinants of Bitcoin's price: an application of Bayesian Structural Time Series // Reserch Gate. 2017. URL: <https://ideas.repec.org/p/arx/papers/1706.01437.html>.

© Журавлева Т.В., 2024.